

SURKOV MOYLARINING SINFLANISHI VA TARKIBI

Shukurov A.Sh.

Hamidov B.N.

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, mustaqil izlanuvchi

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, t.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13284181>

Annatsiya. Ushbu tezisda surkov moylari ishqalanishni kamaytirishning samarali usullari, industrial moylarning asosiy guruhlari va asosiy funksiyalarni haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. surkov moylari, ishqalanish, energiya, silindrsimon, motor va transmissiya moylari.

Surkov moylari ishqalanishni samarali kamaytirish va mexanizmlarning uzluksiz ishlashini ta'minlash qobiliyati tufayli sanoat va mashinasozlik sohalarining rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi. Ulardan foydalanishning isbotlangan afzalliklari orasida eskirishni sezilarli darajada kamaytirish, mahsuldorlikni oshirish va asbob-uskunalarining ishlash muddatini oshirish kiradi.

Surkov moylari ishqalanish uchun energiya xarajatlarini kamaytirish va mashina va mexanizmlarning ishonchli ishlashini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Qo'llash sohasiga ko'ra surkov moylari sinflarga bo'linadi: industrial, motor, prokatli stanlar uchun moylar, vakuumli, silindrlar uchun, energetik, transmission, asboblar uchun, gidravlik. Avtotransport vositalarida qo'llash ko'lami va ularning ahamiyati bo'yicha motor va transmissiya moylari etakchi o'rinni egallaydi. Bugungi kunga qadar surkov moylarining 95 foizi O'zbekistonga chet eldan olib kelinadi.

Industrial moylar turli sanoat jihozlarini surkash uchun mo'ljallangan. Industrial moylarning asosiy guruhlari quyidagilar:

1) Seriyasi I bo'lgan umumiy maqsadli moylarni (I-5A, I-8A, I-12A va hokazolar) to'qimachilik mashinalari, metall kesadigan stanoklar, podshipniklar, nazorat-o'lchov asboblarini surkash uchun ishlatadilar; stanokli jihozlar va avtomatik liniyalarning gidravlik sistemalarida ishchi suyuqliklar sifatida hamda texnologik ehtiyojlar (charmlarni yog'lash, plastik surkovlarni tayyorlash, atir upa kremlari va boshqalar) uchun ishlatiladi. Bu moylarda qo'ndirmalar yo'q, ularning qovushqoqligi 4-5 dan (I-5A) 90-118 gacha (I-100A) mm²/s bo'ladi.

2) Yuqori tezlikli mexanizmlar uchun moylarni (IGP-4, IGP-6 va b.q.) turli stanokli jihozlarni, tishli, cheryachli (chuvalchangli) va vintli uzatmlarni

surkash uchun qo'laydilar; ularda turli qo'ndirmalar bor (antioksidlovchi, eskirishga qarshi, antikorrozion).

3) Sanoat jihozlarining gidravlik sistemalari uchun moylarni (IGP -18, IGP-30, IGP-72, IGP-91) stanoklar, avtomatik liniyalar, presslar, reduktorlarning mustahkam ishlashini ta'minlash uchun qo'llaydilar.

4) IRp va ISp seriyali moylar tishli uzatmalar va chervyachli mexanizmlarni surkashga xizmat qiladi; ITP seriyali moylar esa og'ir yuklangan reduktorlarni va tezliklar qutisini surkash uchun.

5) INSp va IGNSp seriyali moylarni toyishni yo'naltiruvchilar uchun qo'llaydilar.

6) Telegraf moyi va L hamda T separatorli moylarni maxsus sohalarda qo'llaydilar

Surkov moylarning muhim guruhini karbyurator, avtotraktor, dizel va aviatsion dvigatellar uchun motor moylar tashkil etadi. Motor moylari porshenli ichki yonuv dvigatellari uchun mo'ljallangan, Aviatsion surkov moylar porshenli va gaz turbinli dvigatellar uchun mo'ljallangan moylarga bo'linadi. Gaz turbinali moylar tashqi yonuv dvigatellari uchun, silindsimon, konusli, spiral burchakli, gipoid tishli uzatmalar uchun transmissiya moylari, tishli reduktorlar va boshqa ishqalanish bo'g'inlari uchun mo'ljallangan. Transmissiya, o'z navbatida, mexanik, gidromexanik, gidrostatiklarga bo'linadi.

Qo'llanilishidan qat'iy nazar, barcha moylar quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

- 1) juftlashuvchi qismlar orasidagi ishqalanishni kamaytirish;
- 2) ularning eskirishini kamaytirish va ishqalanishning oldini olish;
- 3) ulardan issiqlikni olib tashlash;
- 4) ishqalanadigan qismlarni va boshqa izolyatsiyalanmagan qismlarni tashqi muhitning korroziya ta'siridan himoya qilish.

Asosiy moylar qovushqoqligi, kimyoviy tarkibi va boshqa ba'zi xususiyatlari bilan farqlanadi. Surkov moylari uchun xomashyo mineral va sintetik moylar bo'lishi mumkin. Mineral moylarning kimyoviy tarkibi moy ishlab chiqarilgan neftga bog'liq. Sintetik moylarning kimyoviy tarkibi xomashyo (monomerlar) va sintez usuliga bog'liq. Sintetik asos moylari sifatida poliolefinlar, diesterlar va dialkilbenzollar ishlatiladi.

Oltingugurt, xlor va fosfor kabi faol elementlarni o'z ichiga olgan qo'ndirmalar surkov moylari uchun ishqalanishga qarshi, eskirishga qarshi ishlatiladi. Oltingugurt o'z ichiga olgan qo'shimchalar orasida sulfidlar, disulfidlar va ularning hosilalari keng qo'llaniladi.

Bundan tashqari tarkibida bir necha faol elementlar “LZ-309/2”, “Xloref-40” mavjud bo‘lgan eskirishga va tiqin hosil bo‘lishiga qarshi qo‘ndirmalardan ham foydalaniladi

Neft moylarning asosiy vazifasi turli mexanizm, stanoklar, dvigatellar, mashinalarning harakat qiluvchi qattiq yuzalari orasidagi ishqalanishini kamaytirish shu tufayli ularning eskirishini oldini olishdir. Moyli surkov mavjud bo‘lganda metall yuzalarining quruq ishqalanishi qovushqoq suyuqlik qatlamlarining o‘zaro ishqalanishi bilan almashtiriladi. Moy va surkaladigan yuza materiallari molekulari o‘zaro ilashish kuchidan yuqori bo‘ladi, buning natijasida metall yuzasida surkov materialining mustahkam qatlami hosil bo‘ladi. Bunday qatlamning borligi quruq ishqalanishdan mustasno bo‘ladi, suyuq surkovning qatlamlar orasidagi ishqalanish koeffitsentidan bir necha o‘n marta kichik bo‘lganligi uchun bu ishqalanish kuchlarini yengishda energetik sarflar surkovlar ishlatilishi natijasida ancha kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Hamidov B.N., Fozilov S.F., Saydaxmedov Sh.M., Mavlanov B.A. Neft va gaz kimyosi. Toshkent “Muharrir” – 2014 y 598 b.
2. Chichinadze A.V., Основы трибологии (treniye, iznos, smazka) / Chichinadze A.V. Ucheb. dlya texn. vuzov Chichinadze A.V / 2-ye izd. M.: Mashinostroyeniye, 2001
3. Kragelskiy I.V. Treniye i iznos / Kragelskiy I.V. M., Mashinostroyeniye, 1968 - 480 s.
4. Korotkov Yu.F., Kozumena O.V., Kuznesov N.G., Nikolayev A.N. Energeticheskiye xarakteristiki dvuxstatnogo porshnevogo akusticheskogo magnetatelya gaza // Vestnik Kazan. texnol. un-ta. 2014. T. 17, № 1. S.238-241.
5. Xaydarov A.F., Klimenteva G.Yu. Komponenty antistaticheskix prisadok k dizelnomu toplivu// Vestnik Kazan. texnol. un-ta. 2014. T17, № 8. S. 266-268.

